

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2024, № 2.1 (153)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,

М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,

Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,

С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,

З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),

К.Э. Рахманов (ответственный секретарь),

Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,

Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2024, № 2.1 (153)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 15.04.2024.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 8,95

Заказ 31

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Самаркандское
областное
управление
здравоохранения

Комитет по
здравоохранению
Правительства
Санкт-
Петербурга

Самаркандский
государственный
медицинский
университет

Российское
общество
эндоскопических
хирургов

СПб ГБУЗ
«Городская
больница Святого
Великомученика
Георгия»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ **«Петербург – Самарканд: современные** **подходы в практической хирургии»**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

(Самарканд, 25 -26 апреля 2024 г.)

Самарканд – 2024

<p>Даминов Ф.А., Хакимов Э.А., Бобокулов А.У. Пути улучшения результатов хирургического лечения ожоговой болезни у лиц пожилого и старческого возраста</p>	42
<p>Ельский И.К., Васильев А.А., Смирнов Н.Л. Валидность балльной системы прогнозирования тяжести острого панкреатита</p>	43
<p>Жумаева М.М., Хасанова Д.А. Холециститда ўт пуфаги деворининг ултратовуш ва гистокимёвий текширувининг информативлиги</p>	43
<p>Жумаева М.М., Ахмедов Ф.Х. Изменения стенки желчного пузыря при холециститах</p>	44
<p>Ибатуллин А.А., Эйбов Р.Р., Кашапова А.Р. Роботические операции в лечении колоректального рака</p>	45
<p>Имамов А.А., Абсаттарова М.С. Современный подход к лечению больных с дивертикулярной болезнью толстой кишки с ограниченными перфоративными осложнениями путем одноэтапной операции</p>	45
<p>Ишанкулов О.А., Зайниев А.Ф. Оптимизация хирургических методов лечения билиарного панкреатита</p>	46
<p>Козобин А.А., Сигуа Б.В., Мавиди И.П. Объективизация риска ущемления паховых и бедренных грыж</p>	46
<p>Кулдашев Г.Н., Абдурахманов М.М. Особенности аллопротезирования послеоперационных вентральных грыж с использованием полипропиленового и титанового сетчатого имплантатов</p>	47
<p>Курбаниязов З.Б., Сайинаев Ф.К., Арзиев А.И., Равшанов М.И., Мухиддинов Т.Ж., Давлатов С.С. Лапароскопическая герниоаллопластика больным с вентральными грыжами</p>	48
<p>Курбаниязов З.Б., Эгамбердиев А.А., Арзиев А.И., Равшанов М.И., Солиев Ж.Ж., Давлатов С.С. Эндовидеохирургическое лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы</p>	48
<p>Курбаниязов З.Б., Юлдашев П.А., Арзиев А.И., Равшанов М.И., Мухиддинов Т.Ж., Давлатов С.С. Дифференцированный подход в хирургии послеоперационных вентральных грыж</p>	49
<p>Левченко Е.И., Сигуа Б.В., Мавиди И.П. Возможность объективизации риска развития острого постманипуляционного панкреатита после эндоскопических вмешательств у больных с холедохолитиазом</p>	50
<p>Логвин Л.А., Корольков А.Ю., Попов Д. Н. Особенности диагностики и хирургической тактики при остром аппендиците у беременных</p>	50
<p>Мавиди И.П., Сигуа Б.В., Козобин А.А. Терминология в герниологии: анализ и решение несоответствий</p>	51
<p>Маманов М.Ч., Рахманов К.Э., Анарбоев С.А. Равшанов М.И., Мухиддинов Т.Ж. Клинико-морфологическое обоснование химиотерапии в хирургическом лечении эхинококкоза печени</p>	52
<p>Мардонов Б.А., Курбаниязов Б.З., Рахманов К.Э. Хирургическое лечение посттравматических рубцовых стриктур магистральных желчных протоков</p>	52

Выводы: 1. В результате, нейтральность к титану препятствует возникновению интенсивной иммунной реакции, что способствует образованию крепкой соединительной ткани, заменяя тем самым поврежденный мышечно-апоневротический слой; 2. Основное преимущество имплантата, содержащего титан, заключается в его способности к физиологически ориентированной биологической интеграции. Это способствует эффективному формированию послеоперационного рубца и не влияет на продолжительность восстановительного процесса в послеоперационном периоде.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКА БОЛЬНЫМ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ

Курбаниязов З.Б.¹, Сайинаев Ф.К.¹, Арзиев А.И.¹, Равшанов М.И.¹, Солиев Ж.Ж.¹, Давлатов С.С.²

1 - Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан;

2 - Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Узбекистан

Приведены результаты лапароскопической герниоаллопластики у 14 пациентов с вентральными грыжами: - умбиликальные (6), параумбиликальные (2), белой линии живота (6). Во всех наблюдениях R0. По ширине грыжевых ворот W1-6, W2-4, W3-4. Группу сравнения составили 57 пациентов, сопоставимые по клинике, прооперированные открытым методом. В основной группе отмечено сокращение длительности операции, послеоперационных осложнений, сроков пребывания в стационаре и реабилитации.

Материал и методы. За период с 2022 по 2023 г. 14 пациентам (5 мужчин, 9 женщин, средний возраст $54,4 \pm 6,2$ лет) проведена лапароскопическая герниоаллопластика в хирургических отделениях клиники 1 СамГМУ. Вентральные грыжи были у 6 пациентов по средней линии живота, пупочные – 6, параумбиликальные у 2 пациентов. 57 пациентов (21 мужчин и 36 женщин, средний возраст $56,5 \pm 8,6$ лет) представляли группу сравнения, они были прооперированы открытым методом. Нами в клинической практике применен способ лапароскопической герниоаллопластики, который включает лапароскопическое введение имплантата в брюшную полость предварительно прошитого лигатурами и фиксацию имплантата к передней брюшной стенке внебрюшинно экстракорпорально. Для герниоаллопластики мы использовали композитные сетки фирмы Ethicon и Sofradim со специальным покрытием, которое предотвращает адгезию.

Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде у всех больных заживление ран первичным натяжением, рецидивов грыжи в сроки наблюдения не отмечено, продолжительность дней нахождения в стационаре составила $3,9 \pm 1,8$ дней. Во второй группе пациентов средняя продолжительность пребывания в стационаре составила $11,6 \pm 3,2$ дней, рецидивы грыжи были у 2 пациентов (3,1%), серомы сформировались у 5 больных (8,7%).

Выводы. Таким образом, примененный нами лапароскопический способ значительно упрощает выполнение герниоаллопластики, повышает эффективность фиксации имплантата, позволяет сократить время оперативного вмешательства, снизить количество послеоперационных осложнений, сокращает сроки лечения и реабилитации.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Курбаниязов З.Б.¹, Эгамбердиев А.А.¹, Арзиев А.И.¹, Равшанов М.И.¹, Мухиддинов Т.Ж.¹, Давлатов С.С.²

1 - Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан;

2 - Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Узбекистан

Актуальность. Оперативное лечение кардиофундальных и субтотальных грыж пищевода отверстия диафрагмы (ГПОД) часто вызывает ряд трудностей, связанных с размерами содержимого грыжи и изменениями в области пищеводножелудочного перехода. Эндовидеохирургический доступ несмотря на то, что является наиболее сложным с технической точки зрения, сегодня широко используется при этой операции. Но все же остаются открытыми ряд вопросов, касающихся техники лапароскопического лечения: поиск безопасного и эффективного способа восстановления дефекта пищевода отверстия диафрагмы (ПОД) и создания эффективной манжеты.

Материал и методы. С 2015 по 2023 год выполнено 35 операции у больных с кардиофундальными (КФ) 18, субтотальными (СТ) – 14 и тотальными (Т) 3 ГПОД. Доступ: 20 (57,1%) лапароскопически (КФ – 12, СТ – 6, Т 2) и 15 (42,8%) из лапаротомного доступа (КФ 8, СТ – 5, Т – 2). Средний возраст 62,5 года (41 – 83). Длительность заболевания 8,9 лет. Внепищеводные симптомы у 17 (48,5%) больных: 10 – бронхолегочный, 8 – гастрокардиальный. Укорочение пищевода (УП) диагностировано у всех пациентов. Вне зависимости от доступа этапы операции не изменялись: низведение грыжевого содержимого, иссечение грыжевого мешка, симметричная фундо или гастропликация по Черноусову при 1 или 2 степени УП, задняя круорофия. Проведено 17 фундопликаций (эндоскопически –